

<https://10.5281/zenodo.15167536>

Umarov M.M.

*Deputy head of the Academy of the armed forces
of the Republic of Uzbekistan for academic affairs*

NUTQ MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOSLIGI

Annotatsiya. Mazkur maqola nutq madaniyati, notiqlik san‘ati va ommaviy nutq mahorati haqida so‘z yuritgan. Pedagog va boshqa kasb egalari o‘z faoliyatida muloqot qilish, fikrlarini boshqalarga yetkazish zaruratini his qiladilar. Maqolada o‘zbek tili madaniyati tarixiy va zamonaviy jihatlari bilan yoritiladi. Shuningdek, Mahmud Qoshg‘ariy, Alisher Navoiy kabi buyuk shaxslarning nutq madaniyati haqidagi qarashlari va ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Nutq madaniyatining shaxs kamolotiga ta‘siri va uni rivojlantirish yo‘llari, jumladan, o‘qituvchining tinglovchilar bilan ishlashda nimalarga e‘tibor berishi kerakligi haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot, psixologiya, madaniyat, pedagog, faoliyat, muassasa, nutq, notiq, ma‘rifat, san‘at.

THE UNIQUENESS OF UTILIZING SPEECH CULTURE

Abstract. This article discusses speech culture, the art of oratory, and public speaking skills. Educators and other professionals in their activities feel the need to communicate and convey their thoughts to others. The article highlights the historical and modern aspects of Uzbek language culture. Additionally, the views of great figures such as Mahmud Kashgari and Alisher Navoi on speech culture and their significance today are discussed. The impact of speech culture on personal development and ways to improve it are considered, along with recommendations for teachers on engaging with their audience.

Keywords: communication, psychology, culture, educator, activity, institution, speech, orator, enlightenment, art.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Аннотация. Данная статья посвящена культуре речи, искусству ораторства и мастерству публичной речи. Педагоги и представители других профессий в своей деятельности чувствуют необходимость общения и передачи своих мыслей другим. В статье освещаются исторические и современные аспекты культуры узбекского языка. Кроме того,

рассматриваются взгляды великих деятелей, таких как Махмуд Кашгари и Алишер Навои, на культуру речи и их значение в наши дни. Рассматривается влияние культуры речи на личное развитие и пути её совершенствования, а также даются рекомендации по работе педагога с аудиторией.

Ключевые слова: *общение, психология, культура, педагог, деятельность, учреждение, речь, оратор, просвещение, искусство.*

KIRISH

Inson, qaysi kasb egasi bo‘lmasin, o‘z faoliyati davomida bir, necha kishi, katta-kichik guruhlar bilan muloqot qiladi, o‘z fikrini boshqalarga yetkazishga harakat qiladi. Shu jumladan, pedagog ham o‘z tinglovchilari bilan ishlash jarayonida turli sharoitlarda so‘zga chiqadi, mashg‘ulotlar o‘tadi, ma‘lum bir nuqtai-nazarni isbotlaydi yoki rad qiladi [1]. Bir qarashda bu ish juda oson tuyuladi. Biroq negadir hamma ham birday ishonchli, chiroyli, ma‘noli, yoqimli so‘zlay olmaydi. Buning sababi nimada? O‘qituvchi, notiq tinglovchini o‘ziga jalb qila olishi, so‘zlarining tinglovchi ongiga, qalbiga yetib borishi uchun nimalarga e‘tibor berishi lozim? Umuman, nutq madaniyati, notiqlik san‘ati, ommaviy nutq mahorati nima?

ASOSIY QISM

Hozirgi zamon o‘zbek tili fonetik, lug‘aviy, grammatik, talaffuz hamda imloviy normalarning birmuncha mukammal shakllanganligi o‘zbek tili madaniyatining ulkan yutug‘idir. Nutq madaniyati haqidagi ta‘limot, uslub va uslubiyat haqidagi ilm o‘zining uzoq o‘tmishiga ega. U ta‘limot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo‘lsa ham, unga qadar Misrda, Assuriyada, Vavilon va Hindiston mamlakatlarida paydo bo‘lganligi notiqlik san‘ati tajribasidan ma‘lum. Gap shundaki, u paytlarda davlat arboblarning obro‘-e‘tibori va yuqori lavozimlarga ko‘tarilishi ularning notiqlik

mahoratiga ham bog‘liq bo‘lgan. Notiqlik san‘ati sarkardalik mahorati bilan baravar darajada ulug‘langan. Grek notig‘i Demosfen va Rim notig‘i Sitseronlarning hayoti bunga misoldir. Ular kishilik jamiyatida ritorika, ya‘ni notiqlik san‘atining o‘ziga xos maktabini yaratdilar.

Markaziy Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug‘ullanish o‘ziga xos mavqega egadir. Mashhur tilshunos Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘atit-turk» asari bu masalaning juda qadimdan o‘rtaga qo‘yib kelinganligidan guvohlik beradi. U davrlarda shartli ravishda nutq odobi deb yuritilgan qoida va ko‘rsatmalarda sodda va o‘rinli gapirish, qisqa, mazmundor so‘zlash, ezmalik, laqmalikni qoralash, keksalar, ustozlar oldida nutq odobini saqlash, dadil gapirish, yolg‘onchilik, tilyog‘lamalikni qoralash va boshqalar haqida gap boradi.

Bu o‘rinda biz ulug‘ o‘zbek shoiri Alisher Navoiyning nomini alohida hurmat bilan tilga olamiz. Navoiy notiqlik san‘atini o‘z davrida yuksak darajaga ko‘taribgina qolmay, nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug‘ullanib, «Mahbub ul-qulub» asarining 24-bobini voizlikka (notiqlik san‘atiga) bag‘ishlagan. Navoiyning davlat arbobi sifatida mehnatkash xalq oldida qilgan chiqishlari, uning til haqida aytgan fikrlari buning dalilidir. Ularning ayrimlarini keltiramiz: “Tilga ixtiyorsiz – elga e‘tiborsiz”, “So‘zni ko‘ngilda pishqarmaguncha, tilga keltirma va har nekim, ko‘ngilda bor tilga surma” kabilar.

Yuqori nutq madaniyati bu fikrlarni til vositasi bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib bera olishdir [5]. To'g'ri nutq deb esa, hozirgi adabiy til normalariga rioya qilib tuzilgan tilga aytiladi. Ammo yuqori nutq madaniyati faqatgina normaga rioya qilish, fikrni ifodalashning aniq vositasini topishdangina iborat bo'lib qolmasdan, birmuncha ta'sirchan va maqsadga muvofiq vositalarni topa olish uquvini ham o'z ichiga oladi.

Nutq madaniyati, bu eng avvalo nutqning to'g'riligi demakdir. Ikkinchidan, u uslubiy jihatdan silliq bo'lishi kerak, ya'ni yaxshi nutq noaniqlikka, uzundan-uzoq jummalarga qarshi bo'lishi, qisqalik, aniqlik va soddalik uning o'lchovi bo'lishi lozim [3]. Keng ma'noda esa, nutq madaniyati nutqiy ta'sirchanlikni, ijodiy yorqinlikni, o'tkirlik va ifodalilikni bildiradi.

XULOSA

Nutq madaniyati shaxsning madaniy kamolotining tarkibiy qismidir [2]. Nutq xalq erishgan madaniyat darajasini o'zida ifoda etadi. Har bir kishining nutqi uning madaniylik darajasini ko'rsatuvchi yorqin va ishonchli dalildir. Tilni, pirovard natijada nutq madaniyatini egallashda o'qish, til va nutq ustida mustaqil ishlash muhimdir. Bu ish ikki xil xarakterlidir. Birinchisi, kishi tilga oid maxsus adabiyotlar, darslik va qo'llanmalar, lug'atlarni o'rganadi. Undagi til va nutqqa oid qonuniyatlarni egallaydi. Ikkinchisi, nolingvistik adabiyotlarni mustaqil o'qiydi va bu hol kishi nutqining o'sishiga turtki bo'ladi. Masalan, badiiy adabiyot asarlarini ko'plab o'qish, she'rlarni yod olish, gazeta va jurnallarni o'qish, radio eshittirishlarini tinglash, televideniye ko'rsatuvlarini tomosha qilish va boshqalar. Til va nutq madaniyatini egallashning ko'rinishlaridan yana biri nutqiy taqliddir. Har bir kishi

o'zidan yaxshiroq, chiroyliroq, ma'noli va o'tkir gapiradigan kishilar nutqiga havas bilan qarashi va unga taqlid qilishga intilishi mumkin. Bu orqali milliy notiqlikning eng yaxshi namunalari va an'alarini avloddan-avlodga yetkazish, ko'p asrlar davomida saqlab qolishning vositasi hamdir. Nutq madaniyatini egallash – bu ongli ravishda intilish va tinimsiz mehnatdir. Chunki nutq madaniyati malakasini busiz hosil qilib bo'lmaydi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayeva B. Amaliy psixologiyaning asosiy yo'nalishlari moduli. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU. – 2018, – 247 b.
2. Asadov Y., Musurmanov R. O'smirlar deviant hatti-harakatining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari (diagnostika, profilaktika, korrektsiya). – T.: 2011. -200 b.
3. Saidov U. Rahbarning notiqlik mahorati. – Toshkent: Akademiya. - 2022.
4. Satib-Aldiev A.A. Muloqotni tashkil etishning psixologik-pedagogik shartlari. // O'quv-metodik qo'llanma: Toshkent OUQBYu, 2013. – 39 b.
5. Толибов Н. Совершенствование методики развития профессиональной компетентности будущих летчиков-инженеров автореф. Дис...доктора философии (PhD) по пед. наук: 13.00.05 – Теория и методика профессионального образования. – Ташкент, 2021.

